

EHTIMOLLIKNING GEOMETRIK TALQINI HAQIDA

Imomov A. A.

Rasulov Shohruh Uroq o'g'li

Qarshi davlat universiteti magistranti

shohrasulov.1019@gmail.com

Annotatsiya. Amaliyotda uchraydigan mazmunan sodda mulohazalar, formulalardan foydalanish yoki, noqulay, yoki ulardan foydalanib bo'lmaydigan ayrim masalalarni yechishda ehtimollikning geometrik usulidan foydalanish, shunindek, ehtimolliklarga doir masalalar yechishda "intutiv" tarzda yondashuv paradok oqibatlariga olib kelishi haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlari: Ehtimollar nazariyasi, geometrik ehtimollik, kvadrat, ichki chizilgan doira, to'g'ri chiziq, tekislik, interpretatsiyalash.

Аннотация. Думается, что использование упрощенных соображений, формул или применение геометрического метода вероятностей при решении некоторых задач, которые неудобны или невозможны в использовании, а также «интуитивный» подход к решению задач, связанных с вероятностями, приведет к парадоксальным последствиям.

Annotation. It is thought that the use of simplistic considerations, formulas, or the use of the geometric method of probability in solving some problems that are inconvenient or impossible to use, as well as the "intuitive" approach to solving problems related to probabilities, will lead to paradoxical consequences.

Kirish:

Yangi O'zbekistonning "O'zbekiston -30" taraqqiyot strategiyasi, "Insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili" da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti ID-76071-son Farmonida umumiy o'rta ta'lim muassasalarida o'quvchilarni umuminsoniy va milliy qadriyatlar, vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, shuningdek, ularda kommunikativ ko'nikmalar, tanqidiy va kreativ fikrlash, hamkorlikda ishlash, tadqiqotchilik kabi ko'nikmalarni shakllantirish dolzarb vazifa qilib belgilangan. Bu kabi vazifalarni bajarishda ehtimollar nazariyasini o'rni beqiyos hisoblanadi.

Biz ushbu maqolada ehtimollar nazariyasini chuqurroq o'rganishda ehtimollikning geometrik talqini orqali o'rganishni asosiy maqsad qilib belgiladik.

Ehtimollik nazariyasida shunday masalalar uchraydiki, ular hatto mazmunan sodda bo'lsa-da, ularni yechishda yuqorida keltirilgan mulohazalar va formulalardan foydalanish yoki, noqulay, yoki ulardan foydalanib bo'lmaydi. Kvadratga tashlangan nuqtaning unga ichki chizilgan doiraga tasodifan tushish ehtimolligini topish bunga oddiy bir misol. Umuman olganda amaliyotda ko'pgina masalalarda qaralayotgan hodisalarni to'g'ri chiziqning, tekislikning yoki fazoning nuqtalar to'plami sifatida tasvirlash(interpretatsiyalsh) mumkin.

Bunday hollarda ba'zan ehtimollikning geometrik ta'rifi, ya'ni hodisa ehtimolligini hisoblashning geometrik usulidan foydalanish mumkin. Geometrik ehtimollik quyidagicha ta'riflanadi:

Ta'rif. Aytaylik Ω – o'lchamga ega bo'lgan to'g'ri chiziqdagi, tekislikdagi yoki fazodagi nuqtalar to'plami, (ya'ni mos uzunlik, yuza, hajm), tavakkaliga o'tkaziladigan tajribani to'plam sifatida tasvirlash (interpretatsiyalash) mumkin bo'lsa, hodisa Ω – o'lchamga ega bo'lgan to'planning qism to'plami bo'lsa, agar hodisaning sodir bo'lishi uning o'lchamlari (uzunlik, yuza yoki hajm) ga proporsional bo'lsa, u holda Ω – geometrik ehtimollik bilan berilgan deyiladi.

Masalan, tavakkaliga tashlangan nuqtaning uzunligi 2 ga teng bo'lgan AB – kesmaga tashlanmoqda, u holda uzunligi 1 ga teng bo'lgan CD – kesmani AB – kesmaning qayerida joylashganligi ahamiyatga ega emas. Bundan tashqari, ushbu ehtimolliklar AB – kesmadan ixtiyoriy olingan, kesishmaydigan uzunliklarining yig'indisi 1 ga teng bo'lgan kesmalarga tushish ehtimolliklari bilan bilan teng deb qaraladi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya:

O'lchov birliklarini har safar "uzunlik, yuza va hajm" deb yozmaslik (geometrik ehtimolliklarni uchta formulada yozmaslik uchun) uchun, A – o'lchovlar to'plami **mes A** – deb belgilanadi (mesura- o'lchov). Agar uzunlikka ega bo'lgan A – to'g'ri chizik (egri chiziq) ning qism to'plami bo'lsa, u holda A – chiziqning uzunligi **mes A** – ko'rinishda yoziladi. Agar yuzaga ega bo'lgan A – tekis figura ning qism to'plami bo'lsa, u holda A – figuraning yuzi **mes A** – ko'rinishda yoziladi. Agar hajmga ega bo'lgan A – fazodagi nuqtalar to'plamining qism to'plami bo'lsa, u holda A – jismning hajmi **mes A** – ko'rinishda yoziladi.

Ehtimolliklarning geometrik ta'rifidan $P(A) = k$ mes A , bu yerda k – proporsioanallik koeffitsiyenti bo'lib, u A – hodisaga bog'liq emas. k – ni aniqlash uchun, ma'lumki $P(\Omega) = 1$. U holda $1 = k$ mes Ω , bundan

$$k = \frac{1}{\text{mes } \Omega}.$$

Yuqoridagilardan, ehtimolliklarning geometrik formulasi

$$P(A) = \frac{\text{mes } A}{\text{mes } \Omega}.$$

Natija:

Masala 1. Radiusi 1 ga teng bo'lgan doiraga kvadrat ichki chizilgan. Tavakkaliga doiraga tashlangan nuqtaning kvadratga tushish ehtimolligi nimaga teng?

Yechish. Masalaning shartiga asosan Ω – doira hisoblanadi va $\text{mes } \Omega = \pi$. A – to'plam esa kvadratdan iborat va $\text{mes } A = 2$ – ga teng. U holda qidirilayotgan ehtimollik

$$\frac{\text{mes } A}{\text{mes } \Omega} = \frac{2}{\pi}.$$

Masala 2. Radiusi R – bo'lgan doira ichiga radiusi r – bo'lgan kichik doira ichki chizilgan. Katta doraga tasodifan tashlangan nuqtaning kichik doiraga tushish ehtimolini toping.

Yechish. A – “tasodifan tashlangan nuqta kichik doiraga tasodifan tushdi” hodisasining ehtimolligi kichik va katta doira yuzlarining nisbatiga teng:

$$P(A) = \frac{\pi r^2}{\pi R^2} = \left(\frac{r}{R}\right)^2.$$

Masala 3. Nuqta o'lchamlari 3 dm, 4 dm, 5 dm bo'lgan to'g'ri parallelepiped ichiga tashlangan. Nuqtaning parallelepiped ichidagi tomonlari 1 dm bo'lgan kub ichiga tasodifan tushish ehtimolligini toping.

Yechish. A – “nuqta kub ichiga tasodifan tushdi” hodisasi bo'lsin. Sinash natijalarida mos nuqtalar parallelepiped ichiga tekis taqsimlangan bo'lsin. U holda A – hodisaning ro'y berish ehtimolligi kubning o'lchamiga proporsional va

$$P(A) = \frac{V_{kub}}{V_{p-ped}}$$

bo'ladi. Bizda

$$V_{kub} = 1 \text{ dm}^3, \quad V_{p-ped} = 3 \cdot 4 \cdot 5 = 60 \text{ dm}^3.$$

U holda

$$P(A) = \frac{1}{60} \approx 0,017$$

bo‘ladi

Masala 19. Uzunligi 1 ga teng bo‘lgan taxta tavakkaliga uchta qism qilib arralanmoqda. Bo‘lingan qismlardan uchburchaklar tuzish ehtimolligini toping.

Muhokama:

Yechish. Aytaylik A – hodisa, “Uchburchaklar yasash mumkin bo‘lgan qismlar” bo‘lsin.

1-hol. Taxtaning ikki chetki qismlarining uzunliklari x va y – bo‘lsin, u holda uchinchi qismning uzunligi $1 - x - y$ – bo‘ladi. Bu holda dastlabki ikki qismning uzunliklari uchinchi qismning uzunligini bir qiymatli aniqlaydi va tajribaning to‘la bo‘lishini ta‘minlaydi. Yuqoridagilardan amalga oshiriladigan tajribani tekislik nuqtasining koordinatasi $(x; y)$ – ning interpretatsiyasidan iborat.

Barcha mumkin bo‘lgan hollarni chizmada tasvirlaymiz. Ma‘lumki, ikki x va y – kattaliklar nomanfiy va ularning yig‘indisi kesma uzunligidan katta emas. Ikkinchi tomondan, ixtiyoriy ikkita nomanfiy yig‘indisi 1 dan katta bo‘lmagan sonlar, uchga bo‘lingan kesmaning berilgan ikki qismning uzunliklari bo‘ladi.

Shu sababli Ω – to‘planning har bir nuqtasi, koordinatalar tekisligida berilgan tengsizliklar sistemasi

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 1 \end{cases}$$

Birlik kesmani uchta qismga ajratish bilan mos keladi. O‘z vaqtida bir kesmasining uchta qismga ajratishning har bir usuli Ω – to‘planning nuqtalari bilan mos keladi. Bizning tajribamiz natijalarini Ω – to‘plam qiyidagicha tasvirlanadi (interpretatsiyalanadi) (2-rasm)

Navbatdagi galda A – hodisa qanday to‘plam bilan ifodalanishini qaraymiz. Planimetriya kursidan ma‘lumki, berilgan uchta kesmaning ixtiyoriy bittasi qolgan

ikkitasining yig'indisidan kichik bo'lsa, ular uchburchak tomonlari bo'la olishidan, ushbu shartlarni quyidagi tengsizliklar sistemasi yordamida yozamiz

$$\begin{cases} x < y + 1 - x - y, \\ y < x + 1 - x - y, \\ 1 - x - y < x + y. \end{cases}$$

Yuqoridagi tengsizlik quyidagi tengsizlikka teng kuchli

$$\begin{cases} x < 0,5, \\ y < 0,5, \\ x + y > 0,5. \end{cases}$$

Ushbu tengsizliklar sistemasini qanoatlantiruvchi nuqtalar to'plami 3- rasmda tasvirlangan.

Qidirilayotgan ehtimollik A – hodisani tasvirlovchi uchburchak yuzining Ω – to'plamni tasvirlovchi uchburchak yuziga nisbatiga teng.

Javob: hosil qilingan uchburchak uchun ehtimollik 0,25 ga teng.

II usul. Taxtaning kesgan nuqtasidan chap qismida uzunliklari x va y – bo'lgan kesmalar joylashgan bo'lsin 4 –rasm. U holda quyidagi sonlar juftligi $0 \leq x \leq 1$ va $0 \leq y \leq 1$ – lar tajriba o'tkailishining bir qiymatli bo'lishini va teskarisi, har bir o'tkazilgan tajriba $[0; 1]$ – kesmadan olingan $(x; y)$ – sonlar juftligining yagona qiymatiga mos keladi.

$(x; y)$ – sonlar juftligini tekislikdagi nuqtalarning koordinatalari qilib tasvirlasak (interpretatsiyalansa), barcha mumkin bo'lgan Ω – to'plamni birlik kvadrat shaklida tasvirlash mumkin.

Hosil bo'lgan kesma qismining uzunligi $\min(x; y)$, $|x - y|$, $1 - \max(x; y)$.

Berilgan uzunliklardagi kesmalardan uchburchak hosil qilish uchun, ixtiyoriy kesmaning qolgan ikki kesmalar uzunliklari yig'indisidan kichik bo'lishi yetarli va zarur.

Aytaylik $x \leq y$. U holda qismlarga ajratilgan kesmalar x , $y - x$ va $1 - y$. Ushbu kesmalardan uchburchak hosil qilish uchun quyidagi tengsizlikning bajarilishi yetarli va zarur

$$\begin{cases} x < 1 - y + y - x, \\ y - x < x + 1 - y, \\ 1 - y < x + y - x. \end{cases}$$

yoki quyidagi sistemaga teng kuchli

$$\begin{cases} x < 0,5, \\ y < x + 0,5, \\ y > 0,5. \end{cases}$$

Xuddi shuningdek, $y \leq x$ – holda esa, shartdagi uchburchakni hosil qilish uchun quyidagi tengsizliklar sistemasining bajarilishi yetarli va zarur

$$\begin{cases} x > 0,5, \\ y < x - 0,5, \\ y < 0,5. \end{cases}$$

Yuqoridagilardan A – hodisani tasvirlivchi nuqtalar to‘plami, ikkita to‘g‘ri burchakli uchburchaklar birlashmasidan (chegaralari olinmagan) iborat 5-rasm.

Bu kabi uchburchaklar yuzlarining yig‘indisi 0,25 ga teng, Ω – to‘plamni tasvirlovchi kvadratning yuzi 1 ga tengligidan, qidirilayotgan ihtimollik 0,25 ga teng.

Keltirilgan ikki holdagi yechimlarda intuitiv holda aniq xulosa chiqaramizki, ehtimolliklarni geometric hisoblashlar ularni tasvirlovchi to‘plamlar o‘lchamlarining proporsioanalligiga teng bo‘lar ekan. Bu mavzular isbotlashlar oldin keltirilmagan.

4-rasm

5-rasm

Xulosa:

Bertran paradoksi

Geometrik ehtimolliklarga “intutiv” tarzda yondashuv paradok oqibatlariga olib kelish mumkin.

Masala 4.. (Bertran paradoksi) Tavakkaliga aylanadan vatar olingan. Berilgan aylanaga ichki chizilgan muntazam uchburchakning tomonidan vatarning uzun bo‘lish ehtimolligini toping.

Yechish. Berilgan aylanaga ichki chizilgan muntazam uchburchakning tomonidan vatarning uzun bo‘lish hodisalarni A – deb belgilaymiz.

I usul. Berilgan radiusli aylanadan olingan vatarning uzunligi aylana markazidan vatargacha bo‘lgan masofaga bog‘liq. R – radiusli aylana markazidan vatargacha bo‘lgan masofa 0 dan R – gacha bo‘lgan oraliqdagi ixtiyoriy songa teng bo‘lishi mumkin.

Ma'lumki, berilgan aylanaga ichki chizilgan uchburchak markazidan tomonigacha bo'lgan masofa $\frac{R}{2}$ – ga teng.

Agar aylana markazidan vatargacha bo'lgan masofa $\frac{R}{2}$ – dan katta bo'lsa, vatar ichki chizilgan uchburchak tomonidan qisqa, $\frac{R}{2}$ – dan kichik bo'lsa, vatar ichki chizilgan uchburchak tomonidan uzun bo'ladi. Yuqoridagilardan barchamuqarrar tajribalar soni, aylana markazidan vatargacha bo'lgan masofalardagi sonlar bilan, barcha hodisalar R – ga teng kesma bilan tasvirlanadi, shu sababli qidirilayotgan ehtimollik

$$\frac{\frac{R}{2}}{R} = \frac{1}{2}$$

ga teng.

II usul. Oldindan vatar uchlaridan birini aylanaga mustahkamlash mumkin. U holda CD – vatar aylanaga ichki chizilgan uchburchakning tomonidan, uning ikkinchi uchi $\cup AB$ – dan olingandagina uzun bo'ladi (1-rasm). Vatarning holati D – nuqtaning o'rni bilan to'la aniqlanadi, shuning uchun barcha mumkin bo'lgan hodisalar to'plami aylana bo'ladi, hamda barcha muqarrar hodisalar A – yoy $\cup AB$ – bo'ladi. U holda qidirilayotgan ehtimollik yoy $\cup AB$ – ning uzunligini aylana uzunligiga nisbatiga teng, yoki $\frac{1}{3}$ – ga teng.

III usul. Vatarning uzunligi uning o'rtasini holati bilan aniqlanadi. Vatarning aylanaga ichki chizilgan muntazam uchburchak tomonidan katta bo'lishi uchun, uning o'rtasi radiusi $\frac{R}{2}$ – ga teng bo'lgan doira ichida bo'lishi yetarli va zarur. Shunday qilib barcha hodisalar to'plami berilgan aylana bilan chegaralangan doira bo'lsa, u holda qidirilayotgan ehtimollik ushbu doiralarning yuzlarining nisbatiga teng, ya'ni $\frac{1}{4}$.

Xulosa o'rnida, geometrik ehtimolliklarga "intutiv" tarzda yondashuv paradok oqibatlarga olib kelish mumkinligini inobatga olgan holda, qaralayotgan har bir

holatni matematik modellashtirish, uni matematik yechish formulalarini tuzish va yana o‘z holatiga qaytarish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Колмогоров А.Н. “Основные понятия теории вероятностей”
2. Ширяев А.Н. “Вероятность”
3. Abduhamedov A. va boshqalar Algebra va matematik analiz asoslari

II qism.

4. Meliqulov Matematika I qism. Akademik litseylar uchun